

Aproveitamento da parede comum como blindagem radiológica: uma revisão bibliográfica

Cássio Vilela Komatsu
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Hospital de Clínicas
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0718-8670

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo — Os possíveis efeitos maléficos causados pela exposição às radiações ionizantes tornam necessários meios de proteção radiológica. Para garantir a segurança nas instalações radiativas, estas necessitam de projetos de blindagem, por meio do qual são definidos os materiais e suas espessuras. O presente estudo realizou uma revisão da literatura acerca do gesso e dos tijolos de alvenaria nos cálculos de projetos de blindagem, a fim de reduzir custos. Foram encontrados apenas dois estudos sobre a atenuação da radiação proporcionada por tijolos de alvenaria comum, em que foi utilizado o método de simulação Monte Carlo. Outros quatro estudos determinaram a camada semirredutora de placas de gesso. Na blindagem contra a radiação, os tijolos de barro e as placas de gesso são menos eficazes do que a barita e o chumbo, mas podem ser utilizados em situações específicas, principalmente para blindar radiações de baixa energia, como os raios X utilizados em mamografia e na radiografia odontológica.

Palavras-chave — Blindagem, radiação ionizante, camada semirredutora, tijolo, gesso.

Abstract — Radiological protection is necessary given the possible harmful effects caused by exposure to ionizing radiation. To ensure safety in radiative installations, shielding projects are necessary, through which the materials and their thicknesses are defined. The present study carried out a review of the literature about drywall and masonry bricks in the calculations of shielding projects, to reduce costs. Only two studies on the attenuation of radiation provided by common masonry bricks were found, in which the Monte Carlo simulation method was used. Another four studies determined the half-value layer of drywall. In shielding against radiation, clay bricks and drywall are less effective than barite and lead, but they can be used in specific situations, mainly to shield low-energy radiation, such as X-rays used in mammography and on dental radiography.

Palavras-chave — Shielding, ionizing radiation, half-value layer, brick, drywall.

I. INTRODUÇÃO

Radiações ionizantes podem induzir efeitos biológicos maléficos no tecido humano, tal como a carcinogênese. Para fins de proteção radiológica, considera-se que a probabilidade de ocorrência de câncer aumenta com a dose de radiação, mesmo para doses baixas, como as do radiodiagnóstico médico e odontológico [1]. Por esse motivo, de acordo com o princípio da otimização da proteção radiológica, a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições devem ser mantidas tão baixas quanto possa ser razoavelmente exequível [2]. Além disso, o princípio da

limitação das doses preceitua que a exposição normal dos indivíduos deve ser restringida a certos limites [2].

Dessa forma, os titulares de estabelecimentos de serviços de radiodiagnóstico devem assegurar que sejam aplicadas medidas de otimização da proteção radiológica para garantir que os trabalhadores e os indivíduos do público não excedam esses limites. Assim, as salas onde se realizam procedimentos radiológicos diagnósticos ou intervencionistas devem possuir barreiras físicas com blindagem suficiente para garantir a manutenção desses limites, sendo, no Brasil, obrigatória a apresentação de um projeto de blindagem elaborado e assinado por um profissional legalmente habilitado [3]. Entretanto, até o presente momento, não há um documento oficial brasileiro com diretrizes ou metodologias a serem utilizadas no cálculo de blindagens radiológicas, sendo comum a utilização de publicações internacionais, amplamente reconhecidas, como os relatórios NCRP n° 49 [4] e NCRP n° 147 [5]. Em teoria, praticamente qualquer material interposto no caminho do feixe proporcionará uma atenuação ao mesmo, servindo como uma blindagem. O poder de atenuação e a eficácia como blindagem dependerão das características de cada material, além da energia do feixe.

O relatório n° 147 da NCRP caracteriza a atenuação da radiação proporcionada pelo chumbo, concreto, gesso, aço, vidro e madeira, mas cita outros materiais que podem ser utilizados em blindagens, tal como o ferro e o tijolo de barro [5]. O aproveitamento do material utilizado na construção comum, para servir como blindagem radiológica, pode evitar custos extras, o que vai de encontro ao princípio da otimização, que diz que devem ser levados em conta os fatores econômicos e sociais [2, 6]. De acordo com o relatório NCRP n° 145 [6], materiais de construção comuns podem ser suficientes na blindagem da maioria dos casos de radiodiagnóstico odontológico, incluindo a radiografia panorâmica. E, de acordo com o relatório NCRP n° 147 [5], instalações de mamografia podem não requerer blindagens, além daquela proporcionada por placas de gesso.

O objetivo deste estudo é fazer uma revisão bibliográfica em busca de informações sobre o uso ou a caracterização, como blindagem radiológica, do gesso e dos tijolos de alvenaria tipicamente utilizados na construção de paredes comuns, para que os mesmos possam ser considerados nos cálculos de projetos de blindagem, a fim de reduzir custos.

II. METODOLOGIA

O presente estudo utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva, realizada por meio de um levantamento em base de dados, a fim de identificar o estado da arte em questão. Com este propósito, foram consultadas as bases de dados CAPES, Scielo e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos, dissertações e teses, de qualquer período de publicação, que apresentam entre os objetos de estudo o uso ou a caracterização, como meios de blindagem radiológica, dos tijolos de alvenaria comum e do gesso, tipicamente utilizados na construção civil brasileira.

Previamente, foi feita uma consulta no DeCS/MeSH em busca dos descritores em ciências da saúde, tendo sido encontrado o termo “Blindagem contra Radiação”. Além desse descritor, a pesquisa foi ampliada e refinada pelo uso de combinações formadas pelos termos “blindagem”, “radiação”, “raios X”, “radiológica”, “alvenaria”, “tijolo” e “gesso”. Utilizou-se esses termos apenas na língua portuguesa, com o intuito de focar na realidade brasileira. Dessa forma, foram incluídos 6 estudos, sendo 2 sobre a atenuação proporcionada por tijolos de alvenaria e 4 sobre a determinação da camada semirredutora (CSR) de placas de gesso. Foram excluídos outros estudos sobre blindagem contra radiação, que não eram específicos sobre os tijolos de alvenaria comum e o gesso, sendo a maioria deles relacionada aos materiais tipicamente utilizados em blindagens, como chumbo, barita e concreto, ou até mesmo sobre o desenvolvimento de novos materiais ou misturas, em busca de maior eficácia na atenuação da radiação.

III. RESULTADOS

Foram encontrados apenas dois estudos com uma abordagem específica sobre o fator de blindagem proporcionado pelos tijolos de alvenaria comum [7]. Ainda assim, um desses estudos apresentou um propósito diferente, que foi comparar o efeito da densidade e espessura das paredes no kerma no ar no interior de residências submetidas a uma fonte de radiação gama, devido a um material radioativo depositado homogênea sobre as superfícies externas das paredes, laje e campo ao redor, proveniente de um possível acidente radiológico. Para isso, Salinas (2006) [7] utilizou um método de simulação por Monte Carlo para obter a densidade e o coeficiente de atenuação mássico (μ/ρ) de alguns materiais utilizados na construção brasileira: tijolo de barro furado, tijolo de barro furado com duas camadas de argamassa (uma de cada lado), amianto e concreto. Devido às dificuldades impostas pelas distintas regiões do tijolo, incluindo os furos do mesmo, Salinas desenvolveu uma forma simplificada de modelagem do tijolo, considerando-o como se fosse formado por apenas uma região, constituída de uma mistura de todas as regiões (Fig. 1). A validação desse modelo foi feita por meio de medidas de transmissão de um feixe estreito de radiação, com energias entre 50 keV e 3000 keV, direcionado ora para atravessar a região contendo os furos e ora para atravessar a região da parede interna do tijolo. O autor ressalta que os resultados obtidos para o modelo de tijolo simplificado somente são válidos para feixes largos, que atinjam pelo menos a área equivalente a um tijolo. A TABELA I apresenta os resultados obtidos por Salinas, para o feixe de energia igual a 50 keV.

Fig. 1. Modelos de tijolos: (a) tijolos reais e (b) modelagem simplificada, de única região. Imagem reproduzida de Salinas (2006, p. 31, figura 2) [7].

TABELA I. CSR DE DIFERENTES TIJOLOS, PARA UM FEIXE DE RAIOS X COM ENERGIA DE 50 KEV. RESULTADOS REPRODUZIDOS DE SALINAS (2006, P. 67, TABELA 18 E P. 70, TABELA 19) [7]

Material	ρ (g/cm^3)	μ/ρ (cm^2/g)	CSR (mm) ^a
Tijolo furado	0,737	0,5940	1,58
Tijolo furado c/ 1 camada	0,917	0,6433	1,17
Tijolo furado c/ 2 camadas	1,145	0,6611	0,92

^a A CSR foi calculada no presente estudo, a partir da densidade e do coeficiente de atenuação mássico obtidos por Salinas (2006) [7], e representa a espessura do tijolo de região única.

Embora Salinas (2006) tenha superado a dificuldade do desenho peculiar e irregular dos tijolos, criando uma modelagem de região homogênea única, essa não é uma solução definitiva e absoluta, pois o resultado dessa região única dependerá da espessura e composição de cada região distinta. E, apesar de haver normas técnicas para a padronização e a qualidade da produção de tijolos, a construção não ocorre em um ambiente controlado.

No outro estudo, sobre a atenuação proporcionada por tijolos, Silva (2020) [8] utilizou simulações Monte Carlo para estudar a atenuação de um feixe de raios X de 150 keV, por paredes de um laboratório real. Na simulação, os tijolos da parede foram modelados como paralelepípedos de barro, com 21 furos, conforme modelo real (Fig. 2). O cimento entre os tijolos e o reboco foram modelados como concreto. As medidas de transmissão foram obtidas como coeficientes de conversão para dose efetiva (CC[E]), que a autora calculou a partir das doses que seriam absorvidas por indivíduos, simulados por objetos antropomórficos adultos, posicionados no outro lado da parede. A TABELA II mostra os resultados obtidos para uma parede de ar e para a parede composta por tijolos de barro, com furos de ar e reboco de 2,5 cm de concreto. O estudo também foi feito para outras composições de parede, com furos preenchidos por concreto e rebocos de diferentes espessuras de barita.

Fig. 2. Modelo de tijolo: a) ilustração dos furos dos tijolos; b) distâncias usadas entre os furos; c) dimensões usadas no tijolo simulado e d) parede real de tijolos. Imagem reproduzida de Silva (2020, p. 36, figura 6.4) [8].

TABELA II. ATENUAÇÃO PROPORCIONADA PELA PAREDE DE TIJOLOS, PARA UM FEIXE DE RAIOS X COM ENERGIA DE 150 KEV. RESULTADOS REPRODUZIDOS DE SILVA (2020, P. 87, TABELA A.20) [8]

CC[E] ($\mu\text{Sv}/\text{Gy}\cdot\text{cm}^2$)		Atenuação ^a
Parede de ar	Tijolo furado + 2,5 de concreto	
22,87	21,26	7%

^a O percentual de atenuação foi calculado no presente estudo, a partir dos resultados de CC[E] obtidos por Silva (2020) [8].

Na construção de paredes de alvenaria comum, com tijolos e argamassa, as condições locais, o clima, os materiais disponíveis e a qualificação do pessoal de construção podem influenciar o resultado final, principalmente no caso da argamassa, cuja mistura é feita em campo, no momento da aplicação. Além disso, a construção civil brasileira apresenta tijolos de diversos modelos (tamanhos, formatos e quantidade de furos), com variações em suas composições.

Os outros quatro estudos encontrados exploraram a capacidade de blindagem do gesso contra a radiação.

Silva (2016) [9] utilizou um equipamento de raios X industrial do Laboratório de Metrologia do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE), com feixe na qualidade N60 da norma ISO 4037-1 (nível Radioproteção), e uma câmara de ionização para obter as curvas de atenuação e as CSR de placas de gesso fabricadas em três diferentes granulometrias. A densidade do gesso utilizado foi em torno $1,30 \text{ g}/\text{cm}^3$ e a granulometria não interferiu na densidade. Com isso, o estudo concluiu que, para a blindagem radiológica, o gesso não é tão eficaz quanto a barita, cuja CSR seria de 1,7 mm. Entretanto, por não necessitar de material e mão de obra extras, o custo total do gesso seria menor do que a aplicação da barita, além da vantagem de ser um material mais leve.

Lins *et al.* (2020) [10] desenvolveu placas de gesso, e de mistura de gesso com barita, e utilizou feixes de mamografia, na qualidade de referência WMV dos padrões do laboratório alemão Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), para caracterizá-las e verificar a viabilidade de serem usadas como blindagem contra a

radiação X. O estudo concluiu que a blindagem do gesso misturado com a barita é mais eficaz do que a do gesso puro, obviamente devido a sua maior densidade, mas não descarta o uso das placas de gesso puro em blindagem contra raios X de baixa energia, ressaltando a viabilidade econômica desse material.

Santos (2018) [11] desenvolveu um modelo computacional, com simulação pelo método Monte Carlo, para obter a CSR do gesso tipo Beta, de densidade $2,63 \text{ g}/\text{cm}^3$, para feixes de mamografia. Com isso, ele concluiu que o gesso é um bom atenuador para esse tipo de feixe.

Lins (2018) [12] confeccionou placas de gesso do tipo Beta, em 4 diferentes granulometrias, e determinou as curvas de atenuação e as CSR de gesso, utilizando uma câmara de ionização e um equipamento de raios X industrial, com feixe na qualidade odontológica, do Laboratório de Metrologia do CRCN-NE. Foi concluído que a diferença na granulometria não afetou significativamente os resultados, e que o gesso pode ser considerado um bom atenuador para feixes de raios X odontológicos.

Na TABELA III, é possível observar que os estudos apresentam uma grande variação entre os resultados obtidos para a CSR de gesso. O principal motivo dessa variação é que esses estudos utilizaram metodologias diferentes, seja pela energia do feixe de radiação ou pela densidade do gesso. Dois desses estudos afirmaram que a granulometria não apresentou influência significativa nos resultados. E como já era esperado, as CSR são maiores para feixes mais energéticos. Considerando que as intensidades de radiação espalhada nos procedimentos de mamografia e radiografia odontológica são relativamente baixas, pelo fato dos raios X utilizados possuírem baixas energias e os campos de radiação serem de tamanho reduzido, somado ao fato dos receptores de imagem utilizados nesses procedimentos proporcionarem certa atenuação do feixe transmitido, os tijolos comuns ou placas de gesso podem ser suficientes nas blindagens das salas onde se realizam esses tipos de exames.

IV. CONCLUSÃO

Os tijolos de barro e as placas de gesso não são tão eficazes quanto a barita e o chumbo, na blindagem contra a radiação. Entretanto, eles podem ser utilizados em situações específicas, principalmente para blindar radiações de baixa energia, como os raios X utilizados na mamografia e na radiografia odontológica. Mas a literatura científica é escassa quanto aos estudos da caracterização desses materiais comuns, para o uso em blindagens radiológicas. São necessários mais estudos, com metodologias padronizadas quanto à qualidade do feixe de radiação e as características dos materiais. Ainda assim, há uma dificuldade em se obter valores de referência, como por exemplo a CSR, para esses materiais, visto que pode haver uma grande variação em suas composições. No caso dos tijolos, há as dificuldades extras devido aos diferentes formatos, à possível existência de furos e de uma ou duas camadas adicionais de argamassa. É fundamental que um profissional especialista e habilitado seja consultado para a elaboração de um projeto de blindagem, com a determinação das espessuras e materiais necessários, de forma otimizada e segura.

TABELA III. RESUMO COMPARATIVO DOS RESULTADOS DE CSR DE GESSO, ENCONTRADOS NA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Estudo	Qualidade do feixe	Granulometria	Densidade (g/cm ³)	CSR (mm)
<i>Silva (2016)</i> [9]	N60 (ISO 4037-1)	NE ^a	1,30	9,3
	N60 (ISO 4037-1)	100 mesh	1,30	8,9
	N60 (ISO 4037-1)	200 mesh	1,30	10,0
	N60 (ISO 4037-1)	325 mesh	1,30	9,5
<i>Lins et al. (2020)</i> [10]	WMV28	NE ^a	1,13-1,21	0,848
	WMV35	NE ^a	1,13-1,21	1,149
	WMV28	Gesso + Barita	1,64-1,77	0,501
	WMV35	Gesso + Barita	1,64-1,77	0,678
<i>Santos et al. (2018)</i> [11]	25 kVp	Não informado	2,63	1,04
	28 kVp	Não informado	2,63	1,21
	30 kVp	Não informado	2,63	1,61
	35 kVp	Não informado	2,63	1,97
<i>Lins (2018)</i> [12]	46 kVp	NE ^a	Não informado	3,667
	46 kVp	200 mesh	Não informado	3,746
	46 kVp	325 mesh	Não informado	3,829
	56 kVp	NE ^a	Não informado	4,305
	56 kVp	200 mesh	Não informado	4,509
	56 kVp	325 mesh	Não informado	4,500
	65 kVp	NE ^a	Não informado	4,881
	65 kVp	200 mesh	Não informado	4,915
65 kVp	325 mesh	Não informado	5,022	

^a Granulometria, de valor não específico, original do fabricante

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

REFERÊNCIAS

- [1] M. P. Little, R. Wakeford, E. J. Tawn, S. D. Bouffler and A. B. de Gonzalez. Risks associated with low doses and low dose rates of ionizing radiation: Why linearity may be (almost) the best we can do. *Radiology*, v. 251, n. 1, p. 6–12, 2009.
- [2] CNEN. Norma CNEN NN 3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. Comissão Nacional de Energia Nuclear. [S.I.]. 2014
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução de Diretoria Colegiada RDC 611, de 09 de março de 2022. Diário Oficial da União. Brasília, 2022. Disponível em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-611-de-9-de-marco-de-2022-386107075>. Acesso em: junho/2022.
- [4] National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Structural Shielding and Evolution for Medical Use of X Rays and Gamma Rays of Energies up to 10 MeV. NCRP Publications, Bethesda, MD, 1976 (NCRP 49).
- [5] National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities. NCRP Publications, Bethesda, MD, 2004 (NCRP 147).
- [6] NCRP. National Council on Radiation Protection and Measurements. Radiation Protection in Dentistry. Bethesda, MD: NCRP. NCRP Report No. 145, 2003.
- [7] I. C. P. Salinas. Determinação dos fatores de blindagem para construções tipicamente brasileiras [Rio de Janeiro] 2006 IX, 127 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, D.Sc. Engenharia Nuclear, 2006). Tese – Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE.
- [8] A. F. da Silva. Determinação da blindagem de um novo laboratório de pesquisa contendo um equipamento de Radiologia Intervencionista usando o método Monte Carlo [recurso eletrônico] / Aline Ferreira da Silva. – 2020. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, PPGEB.

- [9] I. R. M. da Silva. Determinação experimental de curvas de atenuação e camadas semi-redutoras do material gesso como blindagem aos raios x / Isis Rosane Monteiro da Silva. 2016. 49folhas, Il. e Tab.
- [10] J. A. G. Lins, F. R. de A. Lima, M. A. P. dos Santos, A. C. H. de Oliveira e V. H. F. F. da Silva (2020). Aplicação do material gesso e mistura gesso e barita como blindagem para baixas energias na área de radiodiagnóstico, nível mamografia. *Brazilian Journal of Radiation Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.15392/bjrs.v8i1.976>
- [11] Larissa Cristina Silva dos Santos *et al.* Desenvolvimento de um Modelo Computacional de Exposição para Obtenção de Camadas Semirredutoras do Gesso em Blindagens contra Radiação X em Mamografia. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, v. 6, n. 2, 2018.
- [12] J. A. G. Lins, F. R. de A. Lima, M. A. P. dos Santos, D. N. S. de Oliveira, e V. H. F. F. da Silva (2018). Aplicação do material gesso como blindagem contra radiação X de baixas energias na área de radiodiagnóstico. *Brazilian Journal of Radiation Sciences*, 6(2A). <https://doi.org/10.15392/bjrs.v6i2A.373>.